

OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİN ÖLÇÜLMESİNDE UYGULANAN BAŞARI TESTLERİNİN İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

Zarife KARAKOÇ* / Esra KARAKUŞ TAYŞI**

Geliş Tarihi: 22.04.2025 | **Kabul Tarihi:** 30.06.2025 | **Yayın Tarihi:** 25.12.2025

Özet: Bu çalışmada okuduğunu anlama becerisine yönelik olarak uygulanan başarı testlerinin genel bir incelemesinin yapılması ve başarı testlerinin test geliştirme aşamalarına uygun olup olmadığının tespit edilmesi hedeflenmiştir. Bir içerik analizi olan bu çalışmaya 71’i makale, 15’i tez olmak üzere toplamda 86 çalışma dâhil edilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen “başarı testi geliştirme süreci kontrol formu” aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre en çok makale TR Dizin’de taranan dergilerde yayımlanmıştır. En çok tez Ankara Üniversitesinde hazırlanmıştır. En çok çalışmanın yayımlandığı yıllar 2018, 2019 ve 2020’dir. En çok çalışma ana dili olarak Türkçe öğretimi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Metin seçiminde uzman görüşü sınırlı sayıda çalışmada alınmıştır. Metin türü çoğu çalışmada belirtilmemiştir. Madde yazımında yararlanılan unsurlardan en çok tercih edileni görüş alma olmuş ancak uzman sayısı ve niteliklerine sıklıkla yer verilmemiştir. Testlerde genellikle çoktan seçmeli maddelerden yararlanılmış ve madde sayısı 20-29 olmuştur. Madde yazımında pek çok çalışmada belirtke tablosu hazırlanmamıştır. Çalışmaların çoğunluğunda maddeler paylaşılmamıştır. Çalışmaların ana uygulama örneklem gruplarında 53 çalışma ile en çok tercih edilen kademe ortaokullar olarak belirlenmiştir. Örneklem büyüklüğü genellikle 1-99 kişi olarak belirlenmiştir. Çalışmaların büyük kısmında örnekleme yöntemi belirtilmemiştir. Geçerlik analizinde sıklıkla kapsam analizine, güvenirlik analizinde ise iç tutarlılığa bakılmıştır. Çalışmaların büyük kısmında geçerlik ve güvenirlik analizi hakkında sınırlı sayıda bilgi paylaşımı yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Başarı testi, içerik analizi, okuduğunu anlama, test geliştirme, Türkçe öğretimi.

AN EXAMINATION OF ACHIEVEMENT TESTS APPLIED IN THE ASSESSMENT OF READING COMPREHENSION SKILLS

Research Article

Received: 22.04.2025 | **Accepted:** 30.06.2025 | **Published:** 25.12.2025

Abstract: In this study, it is aimed to make a general examination of the achievement tests applied to assess reading comprehension skills and to determine whether the achievement tests are suitable for test development stages. This research, designed as a content analysis, includes a total of 86 studies, 71 of which are articles and 15 are theses. Data were collected through the “Achievement Test Development Process Control Form” developed by the researchers. According to the findings, most articles were published in journals indexed in TR Index while most theses were completed at Ankara University. The years in which the most studies were published were 2018, 2019 and 2020. Most studies were conducted within the scope of teaching Turkish as the native language. It was observed that expert opinion in text selection was taken in a limited number of studies and the type of text was not specified in most studies. The most preferred approach utilized in item writing was expert opinions, but the number and qualifications of experts were not frequently included. The tests predominantly consisted of multiple choice items, typically ranging from 20 to 29 items. In many studies, table of specifications were not prepared in item writing. In most studies, test items were not shared. In the main implementations, secondary schools were the most preferred level with 53 studies. Sample sizes generally ranged from 1 to 99 participants. Sampling method was not specified in most of the studies. For validity analysis,

* Arş. Gör.; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı; zarife.karakoc@dpu.edu.tr 0000-0002-8241-2265

** Prof. Dr.; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı; esra.karakus@dpu.edu.tr 0000-0002-4669-6686

researchers mostly employed scope analysis while internal consistency was frequently used for reliability analysis. Only limited information was shared about validity and reliability analysis in the majority of the studies.

Keywords: Achievement test, content analysis, reading comprehension, teaching Turkish, test development.

Giriş

Dil bireyler arasında iletişimin kurulması esnasında sıklıkla yararlanılan araçlardan biridir. Bireyler dil becerileri olarak tanımlanan dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri aracılığı ile sözlü ve yazılı olarak kendilerini ifade etmekte ve diğer bireylerin ifadelerine erişim sağlamaktadır. Bu becerilerin kazanımları dinleme/izleme ve konuşma becerileri için okul öncesi dönemde gerçekleşirken okuma ve yazma becerilerinin kazanımı ve gelişimi eğitim öğretim sürecine geçiş ile gerçekleşmeye başlamaktadır.

Okuma becerisi zorunlu eğitim öğretim sürecinin başlaması ile kazanımı gerçekleşen ilk beceridir. Okuma yazılı kodları algılama, çözümleme, anlama ve anlamlandırmaya dayalı çok boyutlu bir davranış (Çekici, 2023; Snow, 2002), kavrama ve düşünmeyi geliştiren anlama faaliyeti (Grabe & Stoller, 2011; Özbay, 2013), gözle görülen işaretleri tanıma ve anlamlarını kavramaya yönelik karmaşık bir süreçtir (Yalçın, 2018). Okuma sırasında vücuttaki birçok merkez disipline dayalı bir iş birliği içinde çalışmaktadır. Okuma sürecinde işaretlerin görülmesi ve seslendirilmesi sırasında fiziksel unsurlar, kavranmasında ise zihinsel unsurlar devrededir (Kintsch, 1998; Yalçın, 2018). Okuma becerisinin öğrencilere kazandırılmasına okuma eğitimi denilmektedir. Okuma eğitiminde amaç öğrencilere kuramsal bilgileri aşlamak değil fiziksel ve zihinsel unsurların verimli kullanımını öğretmektir (National Reading Panel, 2000; Özbay, 2011). Bu nedenle eğitim öğretim süreçleri iyi biçimde planlanmalı; süreç boyunca yapılan uygulamalar uygun ölçme ve değerlendirme araçları yardımı ile kontrol edilmelidir. Çünkü uygulamaların verimliliğini ölçüp değerlendirmek iyi bir uygulama süreci tasarlamak kadar önemlidir (Atalay, 2018). Buradan hareketle okuma eğitiminde hazırlık, uygulama ve analiz süreçlerine dair planlamaların dikkatle yapılması gerekir.

Okuma eğitiminin temel amacı anlayarak okumanın gerçekleşmesini sağlamaktır. Anlama okumanın amacı, temel niteliğidir (Balcı, 2016). Çok yönlü, karmaşık ve iç içe geçmiş zihinsel bir etkinlik olan anlama bilgileri alma, işleme, bütünleştirme ve modelleştirme sürecidir (Güneş, 2021). Anlayarak okumanın gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespit edilebilmesinde okuma metinlerinin sorulara bağlanarak incelenmesinin önemi büyüktür. Bu nedenle ölçme ve değerlendirmeler sırasında metin ve soruların ilişkisini yansıtan formlar, kontrol listeleri, dereceli puanlama anahtarları, ölçekler ve testlerden yararlanılabilir (Göçer, 2018; MEB, 2024). Bu araçlardan yararlanılırken çoktan seçmeli sorular, boşluk doldurma soruları, soru cevap tekniği, açık ve kapalı uçlu sorular, cloze testler, c-testler, özet testleri, doğru-yanlış soruları, hata eşleştirme soruları ve sıralama sorularından faydalanılabilir (Razı, 2007). Böylece ölçme değerlendirme sürecinde çeşitlilik sağlanmış olur.

Okuma becerisinin değerlendirilmesinde kazanımları da içeren temel alanlara yönelik değerlendirmeler yapılması önemlidir. Bu alanlar akıcı okuma, okuduğunu anlama ve okumada etkili olan psikolojik faktörlerdir (Şengül, 2018; Uyar ve Işır, 2023). Okuduğunu anlama çok boyutlu bir beceri olup hatırlama, çıkarım yapma, yorumlama, değerlendirme ve

eleştirme gibi yeterlikleri içermektedir. Okumanın değerlendirilmesinde bu yeterlikler de göz önünde bulundurularak amacın ve ölçme değerlendirme şeklinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu noktada oluşturulan taksonomilerden yararlanılması faydalı olacaktır. Özellikle okumanın bilişsel ve duyuşsal taksonomisi olarak bilinen Barrett Taksonomisi kullanılabilen taksonomilerin başında gelmektedir. Burada göz ardı edilmemesi gereken durum taksonomilerin oluşturuldukları dönemlere ait sınıflamalar olup çağımızın ve hedef kitlemizin ihtiyaçları noktasında düzenlenerek kullanılmasıdır (Uyar ve Işır, 2023). Bu nedenle yararlanılacak bir kaynak, sınıflama ya da testin güncellik ilkesi doğrultusunda düzenlenmesi gerekmektedir.

Okumanın değerlendirilmesinde yararlanılacak ölçme değerlendirme araçlarının seçiminde geleneksel ölçme araçları tercih edilebilir. Geleneksel ölçme araçlarından biri olan başarı testleri kişilerin gözlenemeyen özelliklerinin belirlenmesinde önemli bir yer tutmaktadır (Bachman & Palmer, 2010; Erkuş, 2012). Bu noktada başarı testleri dil becerilerinin ölçme ve değerlendirilmesinde yararlanılacak araçlardan biridir (Alderson, 2000). Okuma testleri okurların okumaya yönelik beceri düzeylerini tespit etmek için hazırlanır. Bu testler aracılığı ile okurların mevcut düzeyleri ve gelişim düzeyleri hakkında verilere ulaşılır. Farklı testler aracılığı ile amaca uygun ölçümler gerçekleştirilir. Bu yüzden başarı testlerinden yararlanılacağına neyin nasıl ölçüleceğinin net olarak belirlenmesi gerekir. Okuduğunu anlama becerisinin ölçülmesinde amaca uygun olarak seçilen çeşitli ölçme ve değerlendirme araçları ile güvenilir veriler elde edilmeye çalışılmalıdır (Arıcı, 2018). Bu araçlardan biri olan okuduğunu anlama başarı testlerine gereken önem verilmeli ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen testlerden süreç içerisinde yararlanılmalıdır.

Başarı testlerinin geliştirilmesinde dikkat edilmesi gereken bazı adımlar mevcuttur. Bu adımlar şu şekilde sıralanabilir (Akbulut ve Çepni, 2013; Crocker & Algina, 2008; Doğru ve Çepni, 2023; Gömleksiz ve Erkan, 2016; Kaldırım, 2020; Taşkın ve Sallabaş, 2022):

- Amaç belirleme
- Alan yazını taraması yapma,
- Test edilecek özellikleri belirleme,
- Uzman görüşünden yararlanarak metin seçme,
- Madde tipini seçme,
- Madde havuzu oluşturma,
- Belirtke tablosu oluşturma,
- Uzman görüşü alma,
- Pilot uygulama yapma,
- Testin analizlerini tamamlama,
- Ana uygulamayı gerçekleştirme.

Başarı testinin geliştirilebilmesi için öncelikle bir amacın belirlenmesi ve amaç doğrultusunda alan yazını taramasının yapılması gerekmektedir. Bu noktada ölçülecek yapının belirlenmesi ve belirlenen yapının tanımlanması durumu söz konusudur (Cohen & Swerdlik, 2010). Ardından bu konuda geliştirilen ya da geçerliği kontrol edilen ölçek çalışmalarının

incelenmesi gerekmektedir. Yapılan incelemelerin ardından bir ölçeğin geliştirilmesi gerekliliği tespit edildi ise ilk olarak ölçülecek yapının kuramsal temelleri açıklanmalı ve madde havuzu oluşturulmalıdır (DeVellis, 2003). Madde havuzu oluşturulurken ölçülmesi planlanan unsurların tüm alt boyutlarına yer verilmeli ve testte yer alması planlanan soru sayısının 3-4 katı kadar madde yazılmalıdır (Tezbaşaran, 2008). Madde tipleri ölçülmek istenen bilişsel becerileri kapsayacak nitelikte olmalıdır. Maddelerin nitelikli olarak yazılabilmesi için ise seçilen metinlerin amaca ve hedef kitleye uygun olması gerekir (Uyar ve Işır, 2023). Bu aşamada belirtke tablosundan yararlanılması süreç kontrolü ve madde havuzunun niteliği açısından önemlidir. Devamında geliştirilecek testin formatı belirlenmelidir. Testin formatı elde edilen verilerin nasıl yorumlanacağını göstermesi bakımından önemlidir (DeVellis, 2003). Format belirleme sürecini uzman görüşünün alınması izlemelidir (Alpar, 2012; Gönen vd., 2011). Uzman görüşünden yararlanılması test maddelerinin ölçülecek yapıyı karşılayıp karşılamama durumunu, anlaşılabilirliğini ve geçerlik kontrollerini sağlamak açısından önemlidir (Erkuş, 2012). Alınan uzman görüşleriyle maddelerin uygunluğunda karar kılındıktan sonra iyi bir cevap anahtarı oluşturulmalı ve test bir gruba uygulanmalıdır. (Uyar ve Işır, 2023). Uygulama sonuçlarına göre maddeler yeniden değerlendirilmeli ve testin son hâli verilmelidir (DeVellis, 2003). Böylece ölçülmek istenen yapıya yönelik test geliştirme süreci tamamlanmış olacaktır.

1. Araştırmanın Amacı

Alan yazınında yapılan çalışmalara bakıldığında okuma başarısını ölçmeye yönelik pek çok testin geliştirildiği görülmektedir (Akbalık, 2019; Altunkaya, 2016; Balcı ve Dündar, 2017; Bilge ve Kalenderoğlu, 2022; Çifçi ve Temizyürek, 2008; Durmuş, 2017; Erden ve Koçyiğit, 2023; Gömleksiz ve Bozpolat, 2020; Karatay, 2018; Kırmızı, 2008; Odabaşı ve Kuruyer, 2022; Sallabaş, 2008; Şengül, 2018; Taşkın, 2022; Tavşanlı, 2014; Ülper vd., 2017; Yalçın ve Kocaöz, 2022). Test geliştirme çalışmalarına ek olarak geliştirilen testlerin geçerlik ve güvenilirliklerini tespit etmek amacı ile tasarlanan çalışmalar da bulunmaktadır (Atagül ve Yahşi Cevher, 2018; Avcıoğlu ve Akçamete, 1996; Oluk ve Başöncül, 2009). Başarı testlerinin geliştirilmesi, uyarlanması ve uygulanması eğitim öğretim süreci içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebeple başarı testlerinden yararlanılan çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerekmektedir. Verilen bilgiler doğrultusunda bu araştırmanın amacı okuduğunu anlama becerisinde uygulanan başarı testlerinin genel bir incelemesinin yapılması; testlerin başarı testi geliştirme adımlarına uygun olarak tasarlanıp tasarlanmadığının tespit edilerek okuduğunu anlamaya yönelik yapılacak çalışmalarda kullanılacak en işlevsel başarı testlerinin de belirlenmesini desteklemektir. Ayrıca bu çalışma alandaki başarı testlerine olan ihtiyacı göstermesi bakımından da önemlidir. Ülkemizde başarı testlerinin genel bir incelemesini yapan çalışmaların bulunmaması bu araştırmanın gerekliliğini göstermiş olup önemini oluşturmuştur. Söz konusu amaç ve önem doğrultusunda aşağıda verilen sorulara yönelik cevaplar aranmaya çalışılmıştır.

1. Okuduğunu anlama becerisinde uygulanan başarı testlerinin yer aldığı çalışmaların genel özelliklerine (yayınlanma yılı, yayınlanan dergi türü/tez türü, öğretim grubu) ilişkin bulgular nelerdir?

2. Okuduğunu anlama becerisinde uygulanan başarı testlerinin yer aldığı çalışmaların başarı testi geliştirme basamaklarına uygunluğuna (hazırlık, uygulama, analiz) ilişkin bulgular nelerdir?
 - a. Okuduğunu anlama becerisinde uygulanan başarı testlerinin yer aldığı çalışmaların hazırlık basamağına uygunluğuna (amaç belirleme, kuramsal yapı bildirme, metin seçiminde uzman görüşü alma, madde havuzu oluşturma, maddelerde uzman görüşü alma, belirtke tablosu hazırlama vb.) ilişkin bulgular nelerdir?
 - b. Okuduğunu anlama becerisinde uygulanan başarı testlerinin yer aldığı çalışmaların uygulama basamağına uygunluğuna (pilot uygulama, örneklem, kapsam geçerliği) ilişkin bulgular nelerdir?
 - c. Okuduğunu anlama becerisinde uygulanan başarı testlerinin yer aldığı çalışmaların analiz basamağına uygunluğuna (madde analizleri, güvenilirlik) ilişkin bulgular nelerdir?

2. Yöntem

Bu araştırmada okuduğunu anlama becerisini ölçmek amacı ile geliştirilen başarı testlerinin yer aldığı tez ve makale çalışmaları içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. İçerik analizi nitel verilerin analizinde genellikle tercih edilen analiz yöntemlerinden biridir (Büyüköztürk vd., 2020). Bu analiz yönteminde ele alınan konuya yönelik kaynakların sistematik biçimde taranarak belirlenen kategoriler doğrultusunda tematik olarak incelenmesi söz konusudur. Elde edilen verilerin düzenlenme, özetlenme ve yorumlanmasında içerik analizinden yararlanılmaktadır. (Yıldırım ve Şimşek, 2011). İçerik analizi kendi içinde alt başlıklardan oluşmaktadır. Bunlar meta-analiz, tematik içerik analizi ve betimsel içerik analizidir (Çalık ve Sözbilir, 2014). Bu araştırmada tematik içerik analizinden faydalanılmıştır. Tematik içerik analizi bir konu üzerine yapılan çalışmaların oluşturulan tema ya da şablonlar aracılığıyla eleştirel bakış açısı kullanılarak bir araya getirilmesi, incelenmesi, eğilim ve sonuçlarının belirlenerek yorumlanmasıdır (Çalık ve Sözbilir, 2014). Araştırmanın amacı doğrultusunda tematik içerik analizinin kullanılması uygun görülmüştür.

Bu araştırma Türkçe alan yazınında yer alan ve tam metni yayımlanmış olan okuduğunu anlama becerisinde uygulanan başarı testlerine yönelik makale ve tez çalışmaları ile sınırlı tutulmuştur. “Web of Science, Google Akademik, TR Dizin, TOAD, ERIC ve YÖKTEZ” veri tabanların sıralanarak “okuma başarısı, okuma başarı testi, okuma başarı ölçeği, okuma becerisi başarısı, okuma becerisi başarı ölçeği, okuduğunu anlama, okuduğunu anlama başarısı, okuduğunu anlama başarı ölçeği, okuduğuna anlama başarı testi” anahtar kelimelerinin Türkçe ve İngilizceleriyle her bir veri tabanında yapılan taramalar sonucunda araştırma kapsamında incelemeye uygun olan 71’i makale, 15’i tez olmak üzere toplam 86 çalışmaya erişilmiştir. Prisma diyagramı ile süreç aşağıda gösterilmiştir.

Şekil 1.*Prisma Diyagramı*

İncelemeler alan yazını taramasının (Boyras, 2018; Şahin ve Boztunç Öztürk, 2018) ardından araştırmacılar tarafından hazırlanan “Başarı Testi Geliştirme Süreci Kontrol Formu” aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Kontrol formunda çalışmaların genel özelliklerini ve başarı testlerinin niteliğini tespit etmeye yönelik 4 kategori yer almıştır. Kontrol formunda yer alan kategoriler “genel bilgiler, testin hazırlanma süreci, uygulanması ve analizler” olarak isimlendirilmiştir. Kontrol formunun uygunluğunun belirlenmesi amacıyla alan uzmanlarından görüş alınmıştır. Uzmanlar arasında görüş birliği sağlanmıştır. Ardından araştırmacılar tarafından çalışmalardaki bilgilerin kontrol formunda yer alan kategorilere göre durumları kategoriler altında yer alan maddeler doğrultusunda belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda elde edilen veriler frekans ve yüzde değerleriyle bulgular bölümünde sunulmuştur.

3. Bulgular

3.1. Çalışmaların Genel Özelliklerine İlişkin Bulgular

Bu başlıkta okuduğunu anlama başarı testlerine yönelik çalışmaların yıl, tür, makaleler için dergi indeksi, tezler için üniversite ve öğretim grubuna yönelik tablolara yer verilmiştir.

Okuduğunu anlama başarı testlerinin yıllara göre dağılımına ilişkin bulgular Tablo 1’de verilmiştir:

Tablo 1

Okuduğunu Anlama Başarı Testlerinin Yıllara Göre Dağılımına İlişkin Bulgular

Yıllar	f	%
2000	1	1,2
2002	1	1,2
2003	2	2,3
2004	1	1,2
2005	1	1,2
2008	4	4,6
2009	3	3,5
2010	1	1,2
2011	5	5,8
2012	2	2,3
2013	2	2,3
2014	3	3,5
2015	5	5,8
2016	7	8,1
2017	7	8,1
2018	8	9,3
2019	8	9,3
2020	8	9,3
2021	3	3,5
2022	6	7,0
2023	5	5,8
2024	2	2,3
2025	1	1,2
Toplam	86	100

Tablo 1’e göre hazırlanan çalışmaların en çok yayımlandıkları yıl 8 çalışma ile 2018, 2019 ve 2020’dir. Bunu yedişer çalışma ile 2016 ve 2017 yılları takip etmektedir. En az çalışma yayımlanan yıllar ise birer çalışma ile 2000, 2002, 2004, 2005 ve 2025 olmuştur. 2000-2025 yıllarında yapılan çalışmalar incelendiğinde 2001, 2006 ve 2007 yıllarında konu ile alakalı çalışma yayımlanmadığı görülmüştür.

Okuduğunu anlama başarı testlerinin yer aldığı araştırmaların türlere göre dağılımına ilişkin bulgulara Tablo 2’de yer verilmiştir:

Tablo 2

Okuduğunu Anlama Başarı Testlerinin Yer Aldığı Araştırmaların Türlerine Göre Dağılımı

Tür	f	%
Tez	15	17,4
Makale	71	82,6

Toplam	86	100
---------------	-----------	------------

Tablo 2’de okuduğunu anlama becerisinde uygulanan başarı testlerinin yer aldığı araştırmaların türlerine göre dağılımlarına yönelik bilgiler bulunmaktadır. Bu tablodan hareketle araştırmada ele alınan toplamda 87 çalışmadan 71’inin makale, 15’inin tez çalışması olarak yayımlandığı görülmektedir.

Okuduğunu anlama başarı testinin kullanıldığı makalelere ilişkin bulgular Tablo 3’te sunulmuştur:

Tablo 3

Okuduğunu Anlama Başarı Testinin Kullanıldığı Makalelere İlişkin Bulgular

Dergi İsmi	İndeks	F	%
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi	TR Dizin, Alan İndeksi*	3	4,21
Ana Dili Eğitimi Dergisi	TR Dizin, Alan İndeksi*	10	14,07
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi	TR Dizin, Alan İndeksi**	1	1,41
Başkent Üniversitesi Eğitim Dergisi	TR Dizin	1	1,41
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi	TR Dizin	1	1,41
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi	TR Dizin	1	1,41
Dil Dergisi	TR Dizin, Alan İndeksi **	1	1,41
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi	TR Dizin	2	2,82
Eğitim ve Bilim	TR Dizin, SSCI, Alan İndeksi *	8	11,26
Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi	TR Dizin	1	1,41
EKEV Akademi Dergisi	TR Dizin	1	1,41
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi	TR Dizin	2	2,82
Gazi Beden Eğitimi ve Sosyal Bilimler Dergisi	Alan İndeksi **	1	1,41
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi	TR Dizin, Alan İndeksi **	2	2,82
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi	Diğer	1	1,41
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi	ESCI, Alan İndeksi **	1	1,41
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi	TR Dizin	1	1,41
İlköğretim Online	TR Dizin	2	2,82
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi	TR Dizin	2	2,82
Kastamonu Eğitim Dergisi	TR Dizin, Alan İndeksi **	3	4,21
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi	TR Dizin	2	2,82
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri	TR Dizin	1	1,41
M. Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi	TR Dizin	2	2,82
Millî Eğitim	TR Dizin	2	2,82
M. Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi	TR Dizin	1	1,41
Nesne	TR Dizin	1	1,41
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları	TR Dizin	1	1,41
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi	ESCI, Alan İndeksi **	2	2,82
SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi	TR Dizin	1	1,41
Tarih Okulu Dergisi	TR Dizin	1	1,41
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi	TR Dizin	2	2,82
Turkish Studies	TR Dizin	6	8,44
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi	TR Dizin	1	1,41
U. Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi	TR Dizin	1	1,41
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi	TR Dizin	2	2,82
Toplam		71	100

* Education Full Text (H.W. Wilson) / ** ERIC

Tablo 3’e göre okuduğunu anlama becerisinde uygulanan başarı testlerinin yer aldığı 71 makale çalışması toplamda 35 farklı dergide yayımlanmaktadır. Ana Dili Eğitimi Dergisi 10, Eğitim ve Bilim 8, Turkish Studies 6 çalışma ile en çok yayının yapıldığı dergilerdir. Diğer

dergilerin konuya ilişkin yayın sayıları ise 1-3 değişim göstermektedir. Bu dergilerden 23'ü TR Dizin, 2'si TR Dizin ve Alan İndeksi*, 4'ü TR Dizin ve Alan İndeksi**, 1'i Alan İndeksi**, 2'si ESCI ve Alan İndeksi**, 1'i TR Dizin, SSCI ve Alan, 1'i diğer indekslerinde taranmaktadır. Dergilerin indeksleri yayımlandıkları yıl esas alınarak belirlenmiştir.

Tablo 4'te okuduğunu anlama başarı testinin kullanıldığı tezlere ilişkin bulgular sunulmuştur:

Tablo 4

Okuduğunu Anlama Başarı Testinin Kullanıldığı Tezlere İlişkin Bulgular

Üniversiteler	f	%
Abant İzzet Baysal Üniversitesi	1	6,67
Akdeniz Üniversitesi	1	6,67
Ankara Üniversitesi	3	20,0
Çukurova Üniversitesi	1	6,67
Erzincan Üniversitesi	1	6,67
Fırat Üniversitesi	1	6,67
Gazi Üniversitesi	2	13,32
İnönü Üniversitesi	1	6,67
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi	1	6,67
Selçuk Üniversitesi	2	13,32
Yıldız Teknik Üniversitesi	1	6,67
Toplam	15	100

Tablo 4'e bakıldığında konuya ilişkin 15 tez çalışmasının toplamda 11 farklı üniversitede hazırlandığı görülmektedir. Ankara Üniversitesi 3, Gazi Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi 2 çalışma ile en çok tez hazırlanan üniversitelerdir. Diğer üniversitelerde ise birer tez çalışması hazırlanmıştır.

Başarı testlerinin öğretim gruplarına göre dağılımına ilişkin bulgular Tablo 5'tedir:

Tablo 5

Okuduğunu Anlama Başarı Testlerinin Öğretim Gruplarına Göre Dağılımına İlişkin Bulgular

Öğretim Grubu	f	%
Ana Dili Olarak Türkçe Öğretimi	82	95,3
Türk Soylulara Türkçe Öğretimi	0	0
Yabancılara Türkçe Öğretimi	4	4,7
Toplam	86	100

Tablo 5 incelendiğinde hazırlanan toplam 86 çalışmadan 82'sinin ana dili olarak Türkçe öğretimine yönelik olarak tasarlandığı, 4'ünün ise yabancılara Türkçe öğretimine odaklandığı belirlenmiştir. Türk soylulara Türkçe öğretiminde okuma başarı ölçeklerine yer veren çalışmalar ile karşılaşmamıştır.

3.2. Çalışmaların Başarı Testi Geliştirme Basamaklarına Uygunluğuna İlişkin Bulgular

3.2.1. Çalışmaların Hazırlık Basamağına Uygunluğuna İlişkin Bulgular

Başarı testi hazırlama aşamasında yapılan amaç belirleme, kuramsal yapı bildirme, metin seçiminde uzman görüşü alma, madde havuzu oluşturma, maddelerde uzman görüşü alma, belirtke tablosu hazırlama gibi hususlarda elde edilen bulgulara yer verilmiştir.

Okuduğunu anlama başarı testi kullanılan çalışmaların 35'inde (%40,7) “testin amacı” belirtilmiş, 51'inde (%59,3) ise çalışmanın amacına yer verilmemiştir. Çalışmaların tamamında “kuramsal temellerin tanımı” yapılmıştır.

Başarı testlerine yönelik metin seçimi için 30 çalışmada (%34,9) uzman görüşü alındığı belirtilmiş, 56 çalışmada (%65,1) ise konu hakkında bilgi verilmemiştir. Uzman görüşü alındığı ifade edilen ama uzman sayısının bildirilmediği 9 çalışmayla birlikte toplamda 65 çalışmada (%75,6) uzman sayısı belirtilmemiş olup 13 çalışmada (%15,1) 6-10 uzmandan, 7 çalışmada (%8,1) 1-5 uzmandan, 1 çalışmada (%1,2) ise 21-25 uzmandan görüş alındığı tespit edilmiştir.

İncelenen çalışmalardan 48'inde (%55,8) metin türü belirtilmemiştir. 21 çalışmada (%24,4) bilgilendirici ve öyküleyici metin türleri birlikte kullanılmıştır. Bunu 7 çalışma (%8,1) ile yalnızca bilgilendirici metin kullananlar, 7 çalışma (%8,1) ile bilgilendirici, öyküleyici ve şiir türünde metinlerin kullanıldığı çalışmalar takip etmiştir. 3 çalışmada (%3,5) yalnızca öyküleyici metinlerden yararlanılmıştır. Şiir türünün yalnız kullanıldığı bir çalışma ile karşılaşılmemiştir.

Çalışmalardan 25'inde hem görüş alınmış hem de kaynak taranmıştır. Madde yazma sürecindeki unsurlara ilişkin bilgi paylaşılan 84 çalışmada toplamda 97 unsurdan yararlanılmıştır. Bunların 67'sinde (%67,7) görüş alınmış, 30'unda (%30,3) ise kaynak taranmıştır. 2 çalışmada (%2) bilgi sunulmamıştır. Testlerin madde yazma sürecinde 69 çalışmada (%80,2) uzman görüşünün alındığı belirtilirken 17 çalışmada (%19,8) madde yazma sürecinde uzman görüşü almaya yönelik bilgi paylaşılmamıştır. Uzman görüşü alınan 69 çalışmanın 38'inde (%55,1) uzman sayısı okuyucu ile paylaşılmış, 31 çalışmada (%44,9) bu bilgiye yer verilmemiştir. Çalışmaların 18'inde (%26,1) 6-10 uzmandan, 14'ünde (%20,3) 1-5 uzmandan, 4'ünde (%5,8) 11-15 uzmandan görüş alınmıştır. 16-20 ve 21-25 uzmandan görüş alınan 1'er çalışma vardır.

İncelenen çalışmaların 43'ünde (%50) uzman niteliklerine ilişkin bilgi verilirken geri kalan 43'ünde (%50) bu konuda bir bilgiye yer verilmemiştir. Bilgi veren çalışmaların 28'inde (%65,2) yalnızca konu alanı uzmanlarından görüş alınırken 15'inde (%34,8) hem konu uzmanlarından hem de eğitimde ölçme ve değerlendirme uzmanlarından görüş alınmıştır. Yalnızca ölçme ve değerlendirme uzmanlarının görüşünü alan çalışmalar ile karşılaşılmemiştir.

İncelenen 86 çalışmanın 21'inde (%24,4) testlerin madde türü belirtilmemiş, geri kalan 65 çalışmada (%75,6) ise 5 farklı türde 87 madde türüne rastlanmıştır. Okuduğunu anlama başarı testlerinde kullanılan madde türü dağılımına ilişkin veriler şu şekildedir:

Tablo 6

Okuduğunu Anlama Başarı Testlerinde Madde Türü Dağılımlarına İlişkin Bulgular

Madde Türü	f	%
Açık Uçlu	37	42,6
Çoktan Seçmeli	41	47,2
Doğru-Yanlış	3	3,4
Boşluk Doldurma	3	3,4

Eşleştirme	3	3,4
Toplam	87	100

Testlerdeki madde dağılımlarına bakıldığında çoktan seçmeli maddelerin 41 (%47,2), açık uçlu maddelerin 37 (%42,6) çalışmada kullanıldığı belirlenmiştir. Doğru-yanlış, boşluk doldurma ve eşleştirme madde türlerinden üçer çalışmada yararlanılmıştır.

Açık uçlu madde türünün kullanıldığı çalışmaların 20'sinde (%54,05) dereceli puanlama anahtarı kullanılırken 17'sinde (%45,95) kullanılmamıştır. Hazırlanan testlerin 11'inde (%12,8) madde sayısına yönelik bilgi paylaşımı yapılmamıştır. 23 çalışma (%26,7) için 20-29 madde, 15 çalışma için (%17,4) 30-39 madde, 14 çalışma için (%16,3) 10-19 madde ve 11 çalışma için (%12,8) 0-9 madde hazırlanmıştır. 40-49 (%3,6) ve 50-59 madde (%3,6) aralıkları için 3'er çalışma tespit edilirken 60-69 arası madde hazırlanan 2 çalışma (%2,4) bulunmuştur. Çalışmada en az tercih edilen madde aralığı 1'er çalışma ile 70-79, 90-99, 100-109 ve 120-139 olmuştur.

İncelenen çalışmalardan 11'inde (%12,8) soru yazımı için belirtke tablosundan yararlanılmışken 75'inde (%87,2) belirtke tablosu hazırlanma durumu açıklanmamıştır. İncelenen çalışmaların 17'sinde (%19,8) maddeler paylaşılmış, 69'unda (%80,2) ise paylaşılmamıştır.

3.2.2. Çalışmaların Uygulama Basamağına Uygunluğuna İlişkin Bulgular

Bu bölümde başarı testi uygulama aşamasında yapılan pilot uygulama, örneklem, kapsam geçerliği gibi bulgulara yer verilmiştir.

Araştırmaya dâhil edilen çalışmaların 52'sinde (%60,5) pilot uygulama yapılmış, 34'ünde (%39,5) ise yapılmamıştır. 86 çalışmadan 45'inde (%52,4) ise pilot uygulama örneklemini hakkında bilgi verilmemiştir.

Pilot uygulama hakkında bilgi verilen çalışmalarda örneklem dağılımlarına ilişkin veriler tablo 7'de verilmiştir.

Tablo 7

Başarı Testi Kullanılan Çalışmalarda Pilot Uygulama Örneklemini Dağılımına İlişkin Bulgular

Örneklem Grubu	f	%
Okul Öncesi	0	0
İlkokul	1. Sınıf	0
	2. Sınıf	1
	3. Sınıf	2
	4. Sınıf	11
Ortaokul	5. Sınıf	6
	6. Sınıf	10
	7. Sınıf	7
	8. Sınıf	3
Lise	2	
Üniversite	4	
Öğretmenler	1	
Toplam	47	100

Pilot uygulama örnekleme ilişkin bilgi sunan çalışmalardan 6'sında birden fazla seviyede grupla çalışılmıştır. 26 çalışma (%55,30) ile en çok ortaokul kademesi örneklem olarak seçilirken ortaokullardan da 6. sınıflar 10 çalışma (%21,27) ile en çok tercih edilen sınıf seviyesi olmuştur. Ortaokulları 14 çalışma (%29,79) ile ilkokullar takip etmiştir. İlkokullar içinde de 11 çalışma (%23,40) ile 4. sınıflar en çok tercih edilen sınıf seviyesi olmuştur. Üniversiteleri örnekleme dâhil eden 4 çalışma (%8,52) yapılmıştır. En az çalışma sayısının bulunduğu örneklem grubu ise 1 çalışma (%2,14) ile öğretmenler olmuştur.

İncelenen çalışmalardan 30'unda (%34,9) pilot uygulama örneklem büyüklüğü belirtilmezken 56'sında (%65,1) belirtilmiştir. En çok tercih edilen örneklem büyüklüğü 26 çalışma (%30,2) ile 1-99 kişi olmuştur. Bunu 16 çalışma (%18,6) ile 100-199 kişi ve 8 çalışma (%9,3) ile 200-299 kişi takip etmiştir. 4 çalışmada (%4,7) 300-499 kişi tercih edilirken en az sayıya sahip örneklem büyüklüğünü 2 çalışma (%2,3) ile 500-999 kişi oluşturmuştur.

Pilot uygulama örnekleme yöntemine ilişkin bulgular 84 çalışmada (%97,68) belirtilmemiştir. 2 çalışmada (%2,32) pilot uygulama örnekleme yöntemi belirtilmiş olup bunlardan birinde seçkisiz örnekleme yöntemlerinden “basit seçkisiz örnekleme”, diğerinde ise seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden “uygun örnekleme” tercih edilmiştir.

Başarı testlerinin yer aldığı ana uygulamalarda örneklem gruplarına ilişkin bulgular incelendiğinde 5 çalışmada (%5,81) örneklem grubunun belirtilmediği, geri kalan 81 çalışmada (%94,19) ise 102 seviyeden örneklem grubuna yer verildiği görülmüştür. Örneklem dağılımlarına ilişkin veriler tablo 8'de verilmiştir.

Tablo 8

Başarı Testlerinin Yer Aldığı Çalışmalarda Ana Uygulama Örnekleme İlişkin Bulgular

Örneklem Grubu	f	%	
Okul Öncesi	0	0	
İlkokul	1. Sınıf	3	2,94
	2. Sınıf	4	3,92
	3. Sınıf	6	5,88
	4. Sınıf	29	28,44
	5. Sınıf	23	22,56
Ortaokul	6. Sınıf	11	10,78
	7. Sınıf	9	8,82
	8. Sınıf	10	9,80
Lise	1	0,98	
Üniversite	5	4,90	
Öğretmenler	1	0,98	
Toplam	102	100	

Çalışmalardan 10'unda birden fazla seviyeden örneklem grubu ile çalışılmıştır. 53 çalışma (%51,96) ile en çok ortaokul kademesinde çalışma yapılmış olup içerisinde en çok tercih edilen sınıf seviyesi 5. Sınıflar (%22,56) olmuştur. İlkokul kademesinde 42 çalışma (%41,18) yapılmış olup en sık çalışma yürütülen sınıf seviyesi 29 çalışma (%28,44) ile 4. sınıflar olmuştur. Üniversite kademesinde 5 (%4,90), lise kademesinde 1 çalışma (%0,98) yapılmıştır. Öğretmenlere yönelik çalışma sayısı ise 1 (%0,98) olarak tespit edilmiştir. Öğretmenler ile gerçekleştirilen çalışma ilköğretim düzeyi hizmet içi eğitim gruplarına uygulanmıştır.

İncelenen çalışmalardan 8'inde (%9,30) ana uygulama örneklem büyüklüğü belirtilmemiş, 78 çalışmada (%90,70) ise örneklem büyüklükleri hakkında bilgi verilmiştir.

En çok tercih edilen örneklem büyüklüğü 38 çalışma (%48,73) ile 1-99 kişi olmuştur. Bunu 12 çalışma (%15,38) ile 100-199 kişi, 11 çalışma (%14,10) ile 500-999 kişi ve 9 çalışma (%11,54) ile 300-499 kişi takip etmiştir. 6 çalışmada (%7,69) 200-299 kişi tercih edilirken en az sayıya sahip örneklem büyüklüğünü 2 çalışma (%2,56) ile 1000 ve üzeri kişi oluşturmuştur.

İncelenen çalışmalardan 54'ünde (%62,8) örnekleme yöntemi belirtilmemiş olup 32'sinde (%37,2) belirtilmiştir. Örnekleme yöntemi belirtilen çalışmalardan 25'inde (%29,1) seçkisiz olmayan örnekleme yöntemleri kullanılırken 7'sinde (%8,1) seçkisiz örnekleme yöntemleri kullanılmıştır. Seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden sistematik örnekleme 14 çalışmada (%16,3) kullanılarak en çok tercih edilen yöntem olmuştur. Seçkisiz örnekleme yöntemlerinden küme örnekleme ise 3 çalışmada (%3,5) kullanılarak en çok tercih edilen yöntem olmuştur.

3.2.3. Çalışmaların Analiz Basamağına Uygunluğuna İlişkin Bulgular

Bu başlık altında analiz basamağındaki geçerlik analizi, madde analizi ve güvenilirlik analizine ilişkin bulgular verilmiştir.

Çalışmalarda geçerlik yöntemleri kapsam geçerliği, yapı geçerliği ve ölçüt geçerliği olmak üzere 3 başlıkta ele alınmıştır. Buna göre incelenen çalışmalardan 65'inde (%75,6) kapsam geçerliğine bakılırken 21'inde (%24,4) bakılmamıştır.

Yapı geçerliğine bakılma durumu 6 çalışmada (%7) belirtilmiş olup bunlardan 2'sinde (%2,3) yalnızca AFA, 2'sinde (%2,3) AFA ve DFA, 1'inde (%1,2) yalnızca DFA yapılmıştır. Çalışmalardan 1'inde (%1,2) yapı geçerliğine bakıldığından bahsedilip türünün AFA-DFA olma durumundan bahsedilmemiştir. Hem AFA hem DFA yapılan çalışmalardaki grupların aynı ya da farklı olduğuna dair bilgiler paylaşılmamıştır. 80 çalışmada (%93) ise yapı geçerliğine bakılıp bakılmama durumu hakkında bilgi verilmemiştir.

Ölçüt geçerliği noktasında 83 çalışmada (%96,5) bilgi verilmemişken 3 çalışmada (%3,5) ölçüt geçerliğine yer verilmiştir. Bunlardan 1'inde (%1,2) yordama geçerliği kullanılmışken diğer 2 çalışmada (%2,3) tür belirtilmemiştir.

Ele alınan çalışmalardan 77'sinde (%89,5) bilgi paylaşılmamışken 9'unda (%10,5) madde analizinin yapıldığı belirtilmiştir. Bunlardan 5'inde (%5,9) tür belirtilmemiş, 2'sinde (%2,3) madde-test korelasyonu, 2'sinde (%2,3) ise alt-üst grup analizi gerçekleştirilmiştir.

Toplam 86 çalışmadan 27'sinde (%31,4) güvenilirlik analizinin yapıp yapılmadığı belirtilmemiştir. Geriye kalan 59 çalışmada (%68,6) toplamda 67 güvenilirlik analizi yönteminden yararlanılmış, 5 çalışmada (%7,46) güvenilirlik analizi yapılmış ancak türü belirtilmemiştir. En çok tercih edilen analiz türü 57 çalışma (%85,08) ile iç tutarlılık olmuştur. 3 çalışmada (%4,48) iki yarıya bölme, 2 çalışmada (%2,98) ise test-tekrar test yöntemi kullanılmıştır.

Sonuç ve Öneriler

Bu araştırmada okuduğunu anlama becerisine yönelik olarak uygulanan başarı testlerinin genel bir incelemesinin yapılması ve başarı testlerinin başarı testi geliştirme aşamalarına uygun olup olmadığının tespit edilmesi hedeflenmiştir.

Yapılan taramalar neticesinde ana dilinde okuduğunu anlama ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde okuduğunu anlamada geliştirilen başarı testleri ile ilgili olduğu belirlenen 86 çalışma incelemeye alınmıştır. İncelenen çalışmalardan 15'i tez, 71'i makale olarak hazırlanmıştır. Gökçen ve Arslan (2019) tarafından hazırlanan çalışmada da incelenen 128 çalışmadan 80'inin makalelerden oluştuğu görülmüştür. Bu durum alan yazınında yer alan çalışmaların büyük kısmının makalelerden oluştuğunu gösterebilir.

Makale çalışmalarının yayımlandıkları dergiler incelendiğinde en çok çalışmanın 10 makaleyle “Ana Dili Eğitimi Dergisi”nde yayımlandığı, bunu 8 makaleyle “Eğitim ve Bilim”in takip ettiği ve üçüncü sırada 6 çalışma ile en çok yayının “Turkish Studies”te yer aldığı görülmüştür. Tez çalışmalarının hazırlandıkları üniversitelere bakıldığında en çok çalışmanın 3 tez ile “Ankara Üniversitesi”nde yapıldığı ve bunu ikişer tez ile “Gazi Üniversitesi” ve “Selçuk Üniversitesi”nin takip ettiği görülmüştür. Boyacı ve Demirkol (2018) tarafından yapılan çalışmada da doktora tezleri incelenmiş olup çalışma bulgularına göre en çok tezin üretildiği üniversiteler sırasıyla Gazi Üniversitesi (78), Atatürk Üniversitesi (53) ve Ankara Üniversitesi (43) olmuştur. Gökçen ve Arslan'ın (2019) Türkçe eğitimi çalışmalarının eğilimlerini inceledikleri çalışmalarında ise en çok çalışmanın (8) Ankara Üniversitesinde yapıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu durum Ankara Üniversitesinde hazırlanan çalışmaların çoğunlukta olduğunu gösterebilir.

İncelenen çalışmaların öğretim gruplarına göre dağılımları incelendiğinde 82 çalışmanın “ana dili olarak Türkçe” öğrenenlerle yürütüldüğü, “yabancılara Türkçe öğretimi”ndeki ilgili çalışma sayısının 4 olduğu ve “Türk soylulara Türkçe öğretimi”nde okuma becerisine yönelik başarı testi geliştirme çalışmasının bulunmadığı tespit edilmiştir. Gülen Canlı ve Tepeli'nin (2019) çalışmalarında da incelenen çalışmalardan 52'sinin “ana dili olarak Türkçe” öğrenenlere, 12'sinin “yabancı dil olarak Türkçe” öğrenenlere yönelik tasarlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğretim gruplarının sıklıkla ana dili öğrencilerinden oluştuğu söylenebilir.

Çalışmaların yapıldığı yıllara bakıldığında en çok çalışmanın sekizer çalışma ile 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yapıldığı görülmüştür. 2016 ve 2017 yıllarında yedişer çalışma yayımlanmıştır. Önal ve Maden'in (2021) Türkçe eğitimindeki tezlerle ilgili çalışmalarında en çok çalışmanın (299) 2019'da yapıldığı belirtilmiştir. Kaplan ve Özgen'in (2023) çalışmasında ise 2021 ve 2022 yıllarının en çok çalışma (13) yayımlanan yıllar olduğu söylenmiştir. Bu durum Türkçe eğitiminin genel ve özel konuları dâhilinde hazırlanan çalışmaların yıllara göre dağılımlarının farklılıklar gösterdiğine işaret edebilir. Söz konusu durumun sebebi ilgili çalışmaların sınırlılıkları ile açıklanabilir.

Bir araştırmada çalışmanın amacını belirtmek araştırmanın yönünü ve kapsamını belirlemek açısından kritik bir rol oynar. Çalışmanın amacı, araştırmanın hangi soruları yanıtlamak

istediğini ve hangi problemi çözmeyi hedeflediğini açıkça ifade eder. Bu sayede araştırmacı hem alan yazını taramasını etkili bir şekilde yapabilir hem de uygun yöntem ve analiz tekniklerini seçebilir. Okuyucular ise araştırmanın neyi hedeflediğini açıkça görerek bulguları daha kolay yorumlayabilir (Creswell, 2014; Karasar, 2021). İncelenen çalışmalardan 35’inde testin geliştirme amacından bahsedilirken 51 çalışmada bu konuya değinilmemiştir. Ancak incelenen tüm çalışmalarda konunun kuramsal temelleri hakkında bilgi paylaşılmıştır.

Okuduğunu anlama becerisine ilişkin bir ölçek tasarlama sürecinde farklı madde türlerinden yararlanılması okuma ediniminin yapısı kaynaklı olarak okuduğunu anlamaya ilişkin çıkarımların daha doğru biçimde yapılmasına katkı sunar (Ülper vd., 2017). Bu çalışmada incelenen başarı testlerinin 21’inde testte kullanılan madde türü belirtilmezken 65’inde belirtilmiştir. Testlerde en çok tercih edilen madde türü çoktan seçmeli (41) ve açık uçlu (37) sorular olmuştur. Kanık Uysal vd. (2022) tarafından yapılan çalışmada da en çok tercih edilen madde türünün (388) çoktan seçmeliler olduğu belirlenmiştir. Bu durum çoktan seçmeli madde türünün diğer madde türlerine kıyasla daha çok tercih edildiğini gösterebilir. Başarı testlerinin madde sayıları incelendiğinde 75 çalışmada madde sayısının paylaşıldığı ve 23 çalışma ile en çok 20-29 madde sayısının tercih edildiği görülmüştür. Hazırlanan çalışmada açık uçlu soruların hazırlandığı testlerden 20’sinde dereceli puanlama anahtarı oluşturulurken 17’sinde oluşturulmamıştır. Oysaki başarının değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarlarından yararlanılması öğretim programlarında tavsiye edilen bir durumdur (MEB, 2024). Bu nedenle hazırlanan çalışmalarda dereceli puanlama anahtarını hazırlamanın ihmal edilmemesi gerektiği söylenebilir.

Okuduğunu anlama becerisinin ölçme ve değerlendirilmesi de dikkat gösterilmesi gereken unsurlardan biridir. Ölçme varlık/olayların nitel ya da nicel özelliğe sahip oluş derecelerini belirlemektir (Atılğan vd., 2006). Değerlendirme ise ölçme neticesinde elde edilen sonuçların bir ölçüt ile karşılaştırılması ve bunun neticesinde ölçülen nitelik hakkında yorum yapılmasıdır (Yıldırım, 1999; Yılmaz, 2004). Ölçme ve değerlendirmenin yapılma amaçları öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyelerini belirlemek, kazandırılması hedeflenen davranışa ne derecede sahip olduklarını görmek, öğretim süreci sonunda kazanımların ediniminin ne kadar olduğunu belirlemek, öğrencilere durumları hakkında dönüt verebilmek ve onları çeşitli alanlara yönlendirmek, öğretim programının etkililiğini değerlendirmek olarak sıralanabilir (Kempa, 1986; Özçelik, 1998; Yılmaz, 2004). Doğru bir ölçme ve değerlendirme sürecinin gerçekleştirilmesi için de belirtke tablosunun hazırlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ölçek geliştirme sürecinde belirtke tablosunun hazırlanması ölçülmek istenen yapının kapsamını belirlemek, test maddelerinin içerik geçerliğini sağlamak ve tüm unsurları şematik olarak görebilmek açısından kıymetlidir. Belirtke tablosu ile ölçeğin hangi boyutları ve hangi alt kategorileri ölçmesi gerektiği belirlenir. Bu süreç ölçüm aracının hedeflediği tüm davranış ve beceri alanlarını kapsadığından emin olunmasını sağlar ve uzman görüşü almayı kolaylaştırır (Büyüköztürk, 2022). Böylece, kapsam geçerliği sağlanarak ölçeğin tutarlılığı ve güvenilirliği artırılır (Demir ve Öner Armağan, 2019; Turgut ve Baykul, 2015). Mevcut çalışmada soruların yazılması aşamasında belirtke tablosunun hazırlanma durumu incelendiğinde ele alınan çalışmalardan yalnızca 11’inde belirtke tablosunun oluşturulduğu görülmüştür. Oysaki başarı testlerinin geliştirilmesinde belirtke tablosunun hazırlanmasına özen gösterilmesi

gerekmektedir. Ölçme ve değerlendirme işlemlerinin doğru olarak gerçekleştirilebilmesi için buna ihtiyaç vardır. Ancak elde edilen sonuçlara bakıldığında bu durumun göz ardı edildiği fark edilmektedir.

Nitel araştırmalarda tutarlılık ve güvenilirliğin sağlanmasında başvurulan stratejilerden biri uzman görüşüdür (Merriam, 2018). Uzman görüşünün alınması bilgilerin yorumlanmasını zenginleştirir, öğrenme kapsamı genişletir ve teori ile uygulamanın birleştirilmesine katkı sağlar (Patton, 2014; Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu çalışmada testlerin madde yazma sürecinde incelenen çalışmalardan 59'unda toplamda 67 güvenilirlik analizi yöntemine başvurulmuştur. Kaynak taramanın yapıldığı toplamda 30 çalışma ile karşılaşmıştır. Her iki kaynağın birlikte kullanıldığı çalışma sayısı ise 25'tir.

Metin seçiminde uzman görüşü almak öğretim materyallerinin öğrencilerin seviyesine, dil becerilerine ve eğitim hedeflerine uygunluğunu değerlendirmek açısından büyük önem taşır. Uzman görüşü metinlerin dil kullanımı, içerik zenginliği ve öğrencilerin bilişsel gelişim düzeyi ile uyumlu olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur. Bu sayede seçilen metinlerin pedagojik değeri artırılır ve öğrencilere etkili bir okuma deneyimi sunulur. Ayrıca uzmanların katkısı kültürel ve tematik çeşitliliğin sağlanmasına da olanak tanır (Güneş, 2020; Sever, 2015). Bu çalışmada başarı testleriyle birlikte kullanılmak üzere seçilen metinlerin uygunluğu noktasında uzman görüşüne başvurma durumu incelendiğinde 30 çalışmada uzman görüşüne başvurulduğu tespit edilmiştir. Metin seçiminde uzman görüşü alan çalışmalardan 13'ünde 6-10 uzmandan yararlandığı görülmüştür. Bu sayı en sık tercih edilen uzman sayısı olmuştur. Madde yazma sürecinde uzman görüşü alma durumuna bakıldığında incelenen çalışmalardan 69'unda uzman görüşüne başvurulduğu görülmüştür. En sık tercih edilen uzman sayısı 18 çalışma ile 6-10 olmuştur. Madde yazma sürecinde başvurulmuş uzmanların niteliklerine bakıldığında 44 çalışmada konuya ilişkin bilgi paylaşılmadığı, 28 çalışma ile en çok konu uzmanlarına başvurulduğu ve bunu 15 çalışma ile hem konu uzmanı hem de ölçme ve değerlendirme uzmanlarına başvurulmuş çalışmaların takip ettiği görülmüştür. Şahin ve Boztunç Öztürk'ün (2018) çalışmalarındaki uzman niteliklerinin durumuna bakıldığında da %72,5 konu alanı uzmanı ve %29 ölçme ve değerlendirme uzmanlarının bulunduğu tespit edilmiştir. Bu durum çalışmalarda alan uzman görüşü almanın daha sık tercih edildiğini gösterebilir.

Türkçe derslerinde okuma becerisinin gelişiminde okuma metinlerinden yararlanılmaktadır. Okuma metinlerinin farklı türlere ait olması öğrenme sürecinde çeşitliliği sağlama; öğrencilerin kelime hazinesini artırma, dil özelliklerini destekleme, dilin işlevlerini fark etme, metinlerarası ilişki kurabilme, eleştirel düşüncelerine teşvik etme ve bakış açısı kazandırma açısından önemlidir (Coşkun, 2017; Güneş, 2020; Kaya ve Ateş, 2018; Sever, 2015). İncelenen çalışmalarda kullanılan metin türleri ele alındığında 48 çalışmada metin türüne yönelik bilgiyle karşılaşmamıştır. 21 çalışmada hem bilgilendirici hem de öyküleyici öyküler birlikte kullanılarak en çok sayıyı oluşturmuştur. Yalnız başına bilgilendirici metin kullanan 7, öyküleyici metin kullanan 3 çalışma tespit edilmiştir. Şiir türü tek başına kullanılmamış olmakla birlikte bilgilendirici, öyküleyici ve şiir türünde metinleri birlikte kullanan 7 çalışma

belirlenmiştir. Bu durumda başarı testlerinin geliştirilmesinde birden fazla metin türü kullanmanın yaygın olduğunu söylenebilir.

Çalışmalarda maddelerin paylaşılması durumu incelendiğinde yalnızca 17 çalışmada madde paylaşımının olduğu ve 69 çalışmada maddelere yer verilmediği görülmüştür. Bu durum başarı testlerinin kullanımını sınırlı çalışmada etkili kılabilir. Çünkü maddelerin paylaşılması hem tasarlanan testlerin görülmesi hem de uygulanarak değerlendirilmesi noktasında önemlidir.

Pilot uygulama ya da diğer adıyla deneme uygulaması araştırmanın tasarımını ve veri toplama araçlarını test etmek amacıyla gerçekleştirilen ön çalışmadır. Bu uygulama ile araştırma sürecinde karşılaşılabilecek olası problemleri önceden tespit etmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak sağlanır. Böylece veri toplama araçlarının geçerlik ve güvenilirliği değerlendirilir ve asıl araştırma için uygun bir temel oluşturulur. Bu sayede araştırmacı yöntemi ve ölçüm araçlarını iyileştirebilir, veri toplama sürecini daha verimli hâle getirebilir. Ayrıca, pilot çalışma sayesinde araştırmanın genel uygulanabilirliği ve katılımcılar üzerindeki etkisi hakkında erken dönemde fikir sahibi olunabilir (Creswell, 2014; Yıldırım ve Şimşek, 2018). Hazırlanan bu çalışma kapsamında incelemeye dâhil edilen çalışmaların pilot uygulama içerme durumlarına bakıldığında 86 çalışmadan 52'sinde pilot uygulamanın yapıldığı, örneklem grubu olarak sıklıkla ortaokulların (26) tercih edildiği ve sınıf düzeyi olarak da 6. sınıfların (10) ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Pilot uygulama örneklem büyüklüğünde en sık tercih edilen aralık 26 çalışma ile 1-99 kişi olmuştur. Çalışmaların pilot uygulama örnekleme seçim yöntemleri incelendiğinde ele alınan çalışmalardan 84'ünde konu ile ilgili bilgi paylaşılmadığı görülmüş olup bilgi sunan 2 çalışmadan 1'inde seçkisiz örnekleme yöntemlerinden basit seçkisiz örnekleme kullanılırken diğerinde seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme kullanılmıştır.

Çalışmada incelemeye dâhil edilen unsurlardan biri de örneklem gruplarının büyüklükleridir. Örneklem grubunun büyüklüğü araştırmanın amacı, yöntemi, istatistiksel analiz gereksinimleri ve etki büyüklüğüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ana uygulama örnekleme yönelik bulgular incelendiğinde örneklem grubu olarak en çok ortaokulların (53) tercih edildiği ve sınıf seviyesi olarak da 5. sınıflarla (23) çalışıldığı görülmüştür. Örneklem büyüklüğü pilot uygulamada olduğu gibi 1-99 kişi (38) tercih edilmiştir. Şahin ve Boztunç Öztürk (2018) tarafından hazırlanan çalışmada ise örneklem büyüklüğünün sıklıkla (%40,6) 300-499 seçildiği ve 1-99 seçen çalışma sayısının tüm çalışmaların %1,5'ini oluşturduğu belirlenmiştir. Bu durumun sebebi söz konusu çalışmanın eğitim alanındaki ölçekleri ele alan genel bir yaklaşım sergilemesine dayalı olabilir. Ana uygulama örnekleme seçimine bakıldığında 54 çalışmada yöntemle ilişkin bilgi paylaşılmadığı, 25 çalışmada seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinin kullanıldığı ve 7 çalışmada seçkisiz örneklemeden yararlanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Seçkisiz örnekleme yöntemlerinden en sık kullanılan küme örnekleme iken (3) seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinde en sık kullanılan sistematik örnekleme (14) olmuştur. Varışoğlu, Şahin ve Göktaş'ın (2013) çalışmalarında sıklıkla kullanılan örneklem grubunun ilköğretim öğrencilerinden oluştuğu (95) ve bunu ortaokul öğrencilerinin (85) takip ettiği tespit edilmiştir. Çalışmada örnekleme

yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örneklemin (109) en çok kullanılan örnekleme yöntemi olduğu belirtilmiştir. Örneklem büyüklüğü olarak ise 31-100 kişiden (100) yararlanıldığı belirlenmiştir.

Tasarlanan çalışmalarda yer verilmesi gereken önemli unsurlardan biri de geçerlik ve güvenilirliğe ilişkin bilgilerin paylaşılmasıdır. Geçerlik bir ölçüm aracının amacına uygun olarak doğru ve tutarlı ölçümler yapıp yapmadığını ifade etmekte olup kapsam geçerliği, yapı geçerliği ve ölçüt geçerliği olarak üçe ayrılır. Kapsam geçerliği bir ölçüm aracının ölçülmek istenen kavramın tüm boyutlarını yeterince kapsayıp kapsamadığını değerlendirir ve uzman görüşleri alınarak sağlanır (Büyüköztürk, 2022). Yapı geçerliği bir ölçeğin teorik olarak tanımlanan bir yapıyı ne kadar doğru ölçtüğünü test eder. Bu geçerlik türü, özellikle soyut ve karmaşık kavramların ölçülmesinde önemlidir ve genellikle faktör analizi gibi istatistiksel yöntemlerle değerlendirilir (Creswell, 2014). Ölçüt geçerliği ise bir ölçüm aracının dış bir ölçüt ile tutarlılığını ve ilişkisini inceleyen geçerlik türüdür (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Yapılan incelemelerde analize dâhil edilen çalışmaların kullandıkları geçerlik analizi yöntemlerine bakıldığında kapsam geçerliğine yer veren 65, yapı geçerliğine yer veren 6, ölçüt geçerliğine yer veren 3 ve madde analizi gerçekleştiren 9 çalışma olduğu bulgusuna erişilmiştir. Yapı geçerliğinde ikişer çalışma ile en çok AFA ile karşılaşmıştır. Ölçüt geçerliğine bakılan 3 çalışmadan 2'sinde tür belirtilmezken 1'inde yordama geçerliğine başvurulmuştur. Madde analizlerinde ise 4 çalışmada tür belirtilmemiş, ikişer çalışmada madde test korelasyonu ve alt-üst grup analizinden faydalanılmıştır. Şahin ve Boztunç Öztürk'ün (2018) çalışmalarında da yapı geçerliği için AFA ve DFA'nın birlikte kullanıldığı çalışma sayısı 32, yalnızca AFA'nın kullanıldığı çalışma sayısı 29 olarak belirlenmiştir. Ölçüt geçerliğinde yalnızca uygun geçerlik kullanılan çalışmalarla (6) karşılaşmıştır. Madde analizlerinde ise en sık kullanılan (26) madde-test korelasyonu olmuştur.

İncelenen çalışmalarda kullanılan güvenilirlik analizi yöntemleri incelendiğinde 27 çalışmada konu ile ilgili bilginin paylaşılmadığı, 57 çalışmada iç tutarlılığa bakıldığı, 3 çalışmada iki yarıya bölmeden yararlandığı, 5 çalışmada ise güvenilirlik analizinin yapıldığının belirtildiği ancak tür bilgisinin paylaşılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Güvenirlik analiz yöntemlerinden en az yararlanan 2 çalışma ile test-tekrar test olmuştur. Eş değer formaların kullanıldığı çalışma ile ise karşılaşmamıştır. Şahin ve Boztunç Öztürk (2018) tarafından hazırlanan çalışmalarda da 45 çalışma ile en çok tercih edilen güvenilirlik analizi yöntemi iç tutarlılık olmuştur. Bu durum başarı testi çalışmalarında sıklıkla iç tutarlılıktan yararlandığını gösterebilir.

Çalışmada yapılan incelemeler sonucunda başarı testlerine ilişkin olarak elde edilen veriler yukarıda paylaşılmış olup bu konu ile ilgili olarak gerekli olduğu düşünülen önerilere aşağıda yer verilmiştir.

- Başarı testlerinin hazırlanmasında başarı testi geliştirme adımlarına dikkat edilmelidir.
- Nesiller arası okuma başarısını etkileyen değişimlerin hızla yaşanması sebebiyle çalışma grubunun özellik ve ihtiyaçları doğrultusunda başarı testleri güncellenmelidir.
- Okuma becerisinin ölçme ve değerlendirilmesinde geçerliğini yitirmiş ölçme ve değerlendirme araçları yerine çağın ve öğrencinin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış ölçme ve değerlendirme araçları kullanılmalıdır.

- Öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmek amacıyla seviyelerine uygun biçimde hazırlanan çeşitli tür ve konudan metinlerle karşılaşmaları sağlanmalıdır.

Kaynakça

- Akbalık, S. (2019). *Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve fen başarılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi.
- Akbulut, H. İ. ve Çepni, S. (2013). Bir üniteye yönelik başarı testi nasıl geliştirilir: İlköğretim 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesi. *Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 2(1), 18-44.
- Alderson, J. C. (2000). *Assessing reading*. Cambridge University Press.
- Alpar, R. (2012). *Uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlilik*. Detay Yayıncılık.
- Altunkaya, H. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlere yönelik okuduğunu anlama başarı testinin geliştirilmesi. *Turkish Studies*, 11(3), 113-138.
- Arıcı, A. F. (2018). *Okuma eğitimi*. Pegem Yayıncılık.
- Atagül, Y. ve Yahşi Cevher, Ö. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma kaygısı bir engel mi. *Turkish Studies*, 13(11), 229-245.
- Atalay, T. D. (2018). Türk dillilere (soylulara) Türkçe öğretiminde ölçme değerlendirme. M. Durmuş ve A. Okur (Ed.), *Yabancılar Türkçe eğitimi el kitabı* içinde. Grafiker Yayıncılık.
- Atılğan, H., Kan, A. ve Doğan N. (2006). *Eğitimde ölçme ve değerlendirme*. Anı Yayıncılık.
- Avcıoğlu, H. ve Akçamete, G. (1996). Iowa sessiz okuma testi düzeyi formunun uyarlama, geçerlik-güvenirlilik çalışması. *Özel Eğitim Dergisi*, 2(2),56-6.
- Bachman, L. F., & Palmer, A. S. (2010). *Language assessment in practice: Developing language assessments and justifying their use in the real world*. Oxford University Press.
- Balcı, A. (2016). *Okuma ve anlama eğitimi*. Pegem Yayıncılık.
- Balcı, A. ve DüNDAR, S. A. (2017). Okuma stratejileri öğretiminin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerde okuduğunu anlama becerisine etkisi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 5(2), 258-270.
- Bilge, H. ve Kalenderoğlu, İ. (2022). Okuma, yazma ve konuşmada akıcılık ile okuduğunu anlama ve kelime hazinesi ilişkisi. *Eğitim ve Bilim*, 47(209), 25-53.
- Boyacı, S. ve Demirkol, S. (2018). Türkçe eğitimi alanında yapılan doktora tezlerinin incelenmesi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 6(2), 512-531.
- Büyüköztürk, Ş. (2022). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı*. Pegem Yayıncılık.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri*. Pegem Yayıncılık.

- Cohen, R.J., & Swerdik, M.E. (2010). *Psychological testing and assessment*. McGraw-Hill.
- Coşkun, E. (2017). *Okuma eğitimi*. Anı.
- Creswell, J. W. (2014). *Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları* (S. B. Demir, Çev.). Eğiten Yayıncılık.
- Crocker, L., & Algina, J. (2008). *Introduction to classical and modern test theory*. Cengage Learning Press.
- Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. *Eğitim ve Bilim*, 39(174), 33-38.
- Çekici, Y. E. (2023). *Okuma eğitimi terimleri sözlüğü*. Akademisyen Yayıncılık.
- Çiftçi, Ö. ve Temizyürek, F. (2008). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin ölçülmesi. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 5(9), 109-129.
- Demir, N. ve Öner Armağan, F. (2019). Astronomi başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi*, 3(1), 52-70.
- DeVellis, R. F. (2003). *Scale development theory and applications*. SAGE Yayıncılık.
- Doğru, M. ve Çepni, S. (2023). Karşılaştırmalı olarak geleneksel çoktan seçmeli ve bağlam temelli başarı testi hazırlama çalışması: 7. sınıf ışığın madde ile etkileşimi ünitesi. *Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi*, 6(1), 74-101.
- Durmuş, G. (2017). Metinsel aşkınlık ilişkileri kuramına göre düzenlenen metin işleme süreçlerinin okuduğunu anlama becerisine ve okuma tutumuna etkisi. *Electronic Turkish Studies*, 12(6), 277-368.
- Erden, B. ve Koçyiğit, S. (2023). Farklılaştırılmış öğretim uygulamalarının 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerine ve okuma motivasyonlarına etkisi. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 24(2), 841-868.
- Erkuş, A. (2012). *Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-1: Temel kavramlar ve işlemler*. Pegem Yayıncılık.
- Göçer, A. (2018). *Türkçe eğitiminde ölçme ve değerlendirme araçları*. Pegem Yayıncılık.
- Gökçen, D. ve Arslan, M. (2019). Türkçe araştırmalarına genel bir bakış: Bibliyometri çalışması. *Türk Dilleri Araştırma Dergisi*, 1(1), 39-56.
- Gömlüksiz, M. N. ve Bozpolat, E. (2020). Birleştirilmiş işbirlikli okuma ve kompozisyon tekniğiyle kullanılan hikâye haritası yönteminin öğrencilerde okuduğunu anlama becerisi ve tutuma etkisi. *Tarih Okulu Dergisi*, 13(49), 4054-4082.
- Gömlüksiz, M. ve Erkan, S. (2016). *Eğitimde ölçme ve değerlendirme*. Nobel Yayıncılık.
- Gönen, S., Kocakaya, S. ve Kocakaya, F. (2011). Dinamik konusunda geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirme çalışması. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 8(1), 40-57.

- Grabe, W., & Stoller, F. L. (2011). *Teaching and researching reading*. Pearson Press.
- Gülen Canlı, M. ve Tepeli, Y. (2019). Ana dili ve yabancı dil olarak Türkçe eğitimi üzerine eylem araştırması yöntemiyle yapılmış çalışmaların sistematik olarak incelenmesi. *IJOFE*, 5(2), 30-54.
- Güneş, F. (2020). *Türkçe öğretimi: Yaklaşımlar ve uygulamalar*. Pegem Yayıncılık.
- Güneş, F. (2021). *Anlama öğretimi*. Pegem Yayıncılık.
- Boyras, C. (2018). İlköğretim anabilim dalı doktora tezlerinde kullanılan başarı testlerinin incelenmesi (2012-2017). *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 19(3), 14-28.
- Kaldırım, A. (2020). *Barrett Taksonomisine dayalı öğretim programının 7. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerine etkisi*. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi.
- Kanık Uysal, P., Akın Arıkan, Ç., Acar Erdol, T., Bayrak Özmütlu, M. ve Akyol, H. (2022). Türkçe dersi sınav sorularının özgünlük, madde türü, madde yazma ölçütleri ve bilişsel düzey açısından incelenmesi. *Eğitim ve Bilim*, 47(210), 259-280.
- Kaplan, K. ve Özgen, A. (2023). 2016-2022 yılları arasında Türkçe öğretim programları konulu yayımlanan makale ve tezlerin analizi. *Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi*, 8(1), 435-456.
- Karasar, N. (2021). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Nobel Yayıncılık.
- Karatay, H. (2018). *Okuma eğitimi kuram ve uygulama*. Pegem Yayıncılık.
- Kaya, Z. ve Ateş, S. (2018). *Türkçe öğretiminde okuma ve anlama becerileri*. Nobel Yayıncılık.
- Kempa, R. (1986). *Assessment in Science*. Cambridge University Press.
- Kırmızı, F. S. (2008). Türkçe öğretiminde yaratıcı drama yönteminin tutum ve okuduğunu anlama stratejileri üzerindeki etkisi. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23(23), 95-109.
- Kintsch, W. (1998). *Comprehension: A paradigm for cognition*. Cambridge University Press.
- MEB (2024). *Ortaokul Türkçe dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Millî Eğitim Bakanlığı.
- Merriam, S. B. (2018). *Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber* (S. Turan, Çev. Ed.). Nobel.
- National Reading Panel. (2000). *Teaching children to read: An evidence-based assessment of the scientific research literature on reading and its implications for reading instruction* (NIH Publication No. 00-4754). National Institute of Child Health and Human Development.
- Odabaşı, B. ve Kuruyer, H. G. (2022). Okuduğunu anlama kalibrasyon ölçeği-çocuk ve uygulayıcı formunun geliştirilmesi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 10(2), 454-474.

- Oluk, S. ve Başöncül, N. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerin üstbiliş okuma stratejilerini kullanma düzeyleri ile fen ve teknoloji ve Türkçe ders başarıları üzerine etkisi. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 17(1), 183-194.
- Önal, A. ve Maden, S. (2021). Türkçe eğitimi ile ilgili 2015-2019 yılları arası lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 23(3), 929-94.
- Özbay, M. (2011). *Türkçe özel öğretim yöntemleri 2*. Öncü Yayıncılık.
- Özbay, M. (2013). *Türkçe özel öğretim yöntemleri 1*. Öncü Yayıncılık.
- Özçelik, D.A. (1998). *Ölçme ve değerlendirme*. ÖSYM.
- Patton, M. (2014). *Nitel araştırma ve geliştirme yöntemleri* (M. Bütün ve S. Demir, Çev.). Pegem Yayıncılık.
- Razı, S. (2007). *Okuma becerisi öğretimi ve değerlendirilmesi*. Kriter Yayıncılık.
- Sallabas, M. E. (2008). İlköğretim 8 sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 9(16), 141-155.
- Sever, S. (2015). *Türkçe öğretimi ve tam öğrenme*. Anı Yayıncılık.
- Snow, C. E. (2002). *Reading for understanding: Toward an RveD program in reading comprehension*. RAND Press.
- Şahin, M. G. ve Boztunç Öztürk, N. (2018). Eğitim alanında ölçek geliştirme süreci: bir içerik analizi çalışması. *Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi*, 26(1), 191-199.
- Şengül, K. (2018). Okuma eğitiminde ölçme ve değerlendirme. Alyılmaz, S., ve Ürün Karahan, B. (Ed.), *Okuma Eğitimi içinde*. Anı Yayıncılık.
- Taşkın, Y. (2022). *ARCS motivasyon modelinin ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik motivasyonlarına ve akademik başarılarına etkisi*. (Yayımlanmamış doktora tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi.
- Taşkın, Y. ve Sallabaş, M. E. (2022). Ortaokul öğrencileri için okuma başarı testinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları*, 10(2), 236-252.
- Tavşanlı, Ö. F. (2014). *Grafik örgütleyicilerin ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin bilgilendirici metinleri çözümleme ve özetleme başarıları üzerine etkisi*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi.
- Tezbaşaran, A. (2008). *Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu*. Türk Psikologlar Derneği.
- Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (2015). *Eğitimde ölçme ve değerlendirme yöntemleri*. Pegem Yayıncılık.

- Uyar, Y. ve Işır, E. (2023). Okuma eğitiminde ölçme ve değerlendirme. Uğurelli, Y. Ö. ve Dedeoğlu Orhun, B. (Ed.), *Türkçe öğretiminde okuma eğitimi el kitabı içinde* (s.111-144). Pegem Yayıncılık.
- Ülper, H., Çetinkaya, G. ve Bayat, N. (2017). Okuduğunu anlama testinin geliştirilmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18(1), 175-190.
- Varısoğlu, B., Şahin, A. ve Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri*, 13(3), 1767-1781.
- Yalçın, A. (2018). *Son bilimsel gelişmeler ışığında Türkçenin öğretimi yöntemleri*. Akçağ Yayıncılık.
- Yalçın, G. ve Kocaöz, O. E. (2022). Özet yazma stratejisinin okuduğunu anlama becerisi üzerine etkisi: Braille okuyan bir öğrenci ile vaka çalışması. *Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi*, 5(1), 91-110.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Yıldırım, C. (1999). *Eğitimde ölçme ve değerlendirme (4. Baskı)*. ÖSYM.
- Yılmaz, H. (2004). *Eğitimde ölçme ve değerlendirme (7. Baskı)*. Çizgi Yayıncılık.

ARAŞTIRMA KAPSAMINDA İNCELENEN KAYNAKLAR

- Akbalık, S. (2019). *Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve fen başarılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi.
- Akpınar, Y. (2002). Büyükşehir ilköğretim okullarındaki sekizinci sınıf öğrencilerinin bilgi teknolojilerini kullanma ve okuduğunu anlama düzeyleri. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri*, 2(2), 329-351.
- Akyol, M. ve Baştuğ, M. (2015). Yapılandırılmış akıcı okuma yönteminin üçüncü sınıf öğrencilerinin akıcı okuma ile okuduğunu anlama becerilerine etkisi. *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 17(1), 125-141.
- Alatlı, R., Güldenoğlu, İ. B. ve Kargın, T. (2022). Okuma becerileri değerlendirme aracı geliştirilerek iyi ve zayıf okuyucuların okuduğunu anlama becerilerinin okumanın bileşenleri boyutunda incelenmesi. *Eğitim ve Bilim*, 47(211), 273-295.
- Altunkaya, H. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlere yönelik okuduğunu anlama başarı testinin geliştirilmesi. *Turkish Studies*, 11(3), 113-138.
- Alyılmaz, S. ve Şengül, K. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil öğrenme stratejilerine dayalı etkinliklerin okuma becerilerine yönelik başarıya ve kalıcılığa etkisi. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 6(1), 361-383.
- Ateş, M. (2008). *İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ile Türkçe dersine karşı tutumları ve akademik başarıları arasındaki ilişki*. (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi.

- Ayçin, A. A. (2009). *İSOTEG tekniğinin beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama başarısı ve okumaya yönelik tutumları üzerine etkisi: YİBO örneği*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi.
- Balcı, A. ve Dündar, S. A. (2017). Okuma stratejileri öğretiminin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerde okuduğunu anlama becerisine etkisi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 5(2), 258-270.
- Baltacı, A. (2020). Öğretmenlerin okuduğunu anlama düzeyleri: Temel eğitim okullarında çalışan öğretmenler üzerine bir araştırma. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 51, 236-261.
- Baş, Ö. (2013). Türk-Amerikan kültürü içerikli metinlerin ilköğretim öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyine etkisinin incelenmesi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 28(3), 30-40.
- Başar, M., Batur, Z. ve Karasu, M. (2014). Süreye bağlı sesli okumanın okuduğunu anlamaya etkisi. *Millî Eğitim*, 203(Yaz), 5-22.
- Başaran, M. (2013). 4. sınıf öğrencilerinin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanma durumları ve bu stratejilerle okuduğunu anlama arasındaki ilişki. *Turkish Studies*, 8(8), 225-240.
- Baştuğ, M. ve Keskin, H. K. (2012). Akıcı okuma becerileri ile anlama düzeyleri (basit ve çıkarımsal) arasındaki ilişki. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 13(3), 227-244.
- Bayraktar, İ. ve Durukan, E. (2020). Yüzey yapı değişiklikleri ile öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki üzerine bir inceleme. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 8(2), 292-314.
- Bilge, H. ve Kalenderoğlu, İ. (2022). Okuma, yazma ve konuşmada akıcılık ile okuduğunu anlama ve kelime hazinesi ilişkisi. *Eğitim ve Bilim*, 47(209), 25-53.
- Bulut, B. ve Karasakaloğlu, N. (2018). Etkin dinleme eğitiminin dinlediğini ve okuduğunu anlama üzerine etkisi. *Kastamonu Education Journal*, 26(5), 1407-1417.
- Can, M. ve Yıldız, M. (2025). Soru-cevap ilişkisi stratejisi öğretiminin dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve soru sorma düzeylerine etkisi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 13(1), 31-50.
- Çalışkan, M. (2000). *Ailenin bazı sosyoekonomik faktörlerinin öğrencinin okuduğunu anlama başarısına etkisi*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
- Çelik, T., Demirgüneş, S. ve Fidan, D. (2015). Okur dostu metin olma özelliği ile okuduğunu anlama başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Başkent University Journal of Education*, 2(1), 115-122.
- Çeliktürk Sezgin, Z. ve Akyol, H. (2018). Kavram odaklı okuma öğretiminin ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonuna ve okuduklarını anlamaya etkisi. *İlköğretim Online*, 17(2), 546-561.

- Çiftçi, Ö. ve Çeçen, M. A. (2009). Beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama kazanımlarıyla ilgili bilişsel becerilere ulaşma düzeylerinin incelenmesi. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 17(2)637-648.
- Deniz, S. ve Aslan, Y. (2020). Özel öğrenme güçlüğü olan bir öğrencide hikâye haritası tekniğinin okuduğunu anlamaya etkisinin değerlendirilmesi. *Milli Eğitim Dergisi*, 49(228), 241-261.
- Durmuş, G. (2017). Metinsel aşkınlık ilişkileri kuramına göre düzenlenen metin işleme süreçlerinin okuduğunu anlama becerisine ve okuma tutumuna etkisi. *Electronic Turkish Studies*, 12(6), 277-368.
- Epçaçan, C. ve Erzen, M. (2010). Okuduğunu anlama becerileri ölçeği geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Milli Eğitim Dergisi*, 40(185), 22-32.
- Ercan, A. N. ve Ateş, M. (2015). Ekrandan okuma ile kâğıttan okumanın anlama düzeyi açısından karşılaştırılması. *Turkish Studies*, 10(7), 395-406.
- Erden, B. ve Koçyiğit, S. (2023). Farklılaştırılmış öğretim uygulamalarının 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerine ve okuma motivasyonlarına etkisi. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 24(2), 841-868.
- Erden, G. ve Çelik, C. (2019). Sesli okuma becerisi ve okuduğunu anlama testinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Nesne Psikoloji Dergisi*, 7(14), 1-18.
- Erdoğan, Ö. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin fonolojik farkındalık becerileri ile okuma becerileri arasındaki ilişki. *Eğitim ve Bilim*, 37(166), 41-51.
- Ergen, Y., Boyraz, C., Batmaz, O. ve Kansu, C. Ç. (2020). Zihinsel imaj oluşturmaya dayalı öğretimin okuduğunu anlama becerisine etkisi. *Kastamonu Education Journal*, 28(1), 72-81.
- Ergen, Y. ve Batmaz, O. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama stratejilerini kullanma düzeyleri ile okuduğunu anlama başarıları arasındaki ilişki. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 49, 130-147.
- Esmer, B. ve Ulusoy, M. (2021). Postmodern metinlerden okuduğunu anlama doğrudan ve dolaylı ilişkiler modeli. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 9(4), 1242-1263.
- Gömlüksiz, M. N. ve Bozpolat, E. (2020). Birleştirilmiş işbirlikli okuma ve kompozisyon tekniğiyle kullanılan hikâye haritası yönteminin öğrencilerde okuduğunu anlama becerisi ve tutuma etkisi. *Tarih Okulu Dergisi*, 13(49), 4054-4082.
- İlter, İ. (2019). Kendini izleme öğretimi destekli not alma becerileri öğretiminin okuduğunu anlamaya etkisi. *Eğitim ve Bilim*, 44(198), 229-253.
- İnce, G., Şenkal, Ö. A. ve Doğanay, A. (2023). Yükseköğretimde entelektüel yetersizliği olan bireylere yönelik okuduğunu-anlama beceri testi ve rubrik geliştirme. *Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 28(4), 315-326.

- Karabay, A. ve Kuşdemir Kayıran, B. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri ve okumaya ilişkin tutumları arasındaki ilişki. *Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 38(3), 110-117.
- Karabulut, A. ve Turan, L. (2021). Süreçsel modele dayalı etkinliklerin öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerine etkililiğinin karma yöntem araştırması ile incelenmesi. *EKEV Akademi Dergisi*, 25(87), 1-18.
- Karakuş, E. (2020). *İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin beslenme özellikleri ile okuduğunu anlama başarısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi.
- Kardaş İşler, N. ve Şahin, A.E. (2016) Bir ilkokul 4. sınıf öğrencisinin okuma bozukluğu ve anlama güçlüğü: bir durum çalışması. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 4(2), 174-186.
- Kaya, A. ve Kara, Ü. (2024). Biyoteknik okuma tekniğinin okuma eğitiminde kullanılabilirliği. *Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1(1), 58-83.
- Kaya, D., Doğan, B. ve Yıldırım, K. (2018). Okuduğunu anlama testi geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları*, 6(2), 44-55.
- Kayıran, B. K. ve Doğanay, A. (2017). Öz-düzenleyici öğrenmenin okuduğunu anlamaya yönelik akademik başarı ve öz-düzenleme becerileri üzerindeki etkisi. *Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi*, 7(14), 89-112.
- Keskin, H. K. ve Şule, A. Y. (2016). Zihinsel imajları resmetmenin okuduğunu anlamaya etkisi. *Turkish Studies*, 11(3), 1475-1484.
- Kıl, D. (2020). *Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama başarısı ile okuma stratejileri üstbilişsel farkındalıkları arasındaki ilişkiler*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi.
- Kıran, M. S. (2019). *İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme beceri düzeyleri ile okuduğunu anlama başarı durumları arasındaki ilişki*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi.
- Kırmızı, F. S. (2008). Türkçe öğretiminde yaratıcı drama yönteminin tutum ve okuduğunu anlama stratejileri üzerindeki etkisi. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23(23), 95-109.
- Kocaarslan, M. (2015). *Zihinsel imaj oluşturma öğretiminin 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeye etkisi*. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi.
- Kodan, H. ve Akyol, H. (2018). Koro, tekrarlı ve yardımcı okuma yöntemlerinin zayıf okuyucuların okuma ve anlama becerileri üzerine etkisi. *Eğitim ve Bilim*, 43(193), 159-179.
- Kuşdemir, Y. ve Güneş, F. (2014). Doğrudan öğretim modelinin okuduğunu anlama becerilerine etkisi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1(32), 86-113.

- Kuzu, T. S. (2004). Etkileşimsel modele uygun okuma öğretiminin Türkçe bilgilendirici metinleri anlama düzeyine etkisi. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 37(1), 55-77.
- Odabaşı, B. ve Kuruyer, H. G. (2022). Okuduğunu anlama kalibrasyon ölçeği-çocuk ve uygulayıcı formunun geliştirilmesi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 10(2), 454-474.
- Özcan, S. (2023). Üstün yetenekli öğrencilerin okuduğunu anlama ile dinlediğini anlama becerileri arasındaki ilişki. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 11(1), 233-243.
- Özdemir, Y. ve Kıroğlu, K. (2017). Okumadan önce, okuma esnasında, okumadan sonra düşün stratejisinin okuduğunu anlama becerisine etkisi. *Turkish Studies*, 12(17), 313-336.
- Özyeter, N. T. (2022). *Düşük okuma başarısını yordayan etkenlerin açıklayıcı madde tepki kuramıyla belirlenmesi*. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi.
- Özyeter, N. T. ve Kutlu, Ö. (2024). Düşük okuma başarısında rol oynayan etkenlerin belirlenmesi. *Eğitim ve Bilim*, 49(219), 1-26.
- Sallabas, M. E. (2008). İlköğretim 8 sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 9(16), 141-155.
- Saracaloğlu, S., Dedeşali, N. C. ve Karasakaloğlu, N. (2011). Sekizinci sınıf öğrencilerinin sessiz okuma hızları ve okuduğunu anlama düzeyleri. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12(3), 177-193.
- Sert, A. (2010). *İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi.
- Şad, S. N. ve Demir, O. (2017). Dik temel yazı ve bitişik eğik yazı biçimlerinin 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerisine etkisi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 16(62), 801-816.
- Şen, H. Ş. (2003). *Biliş ötesi stratejilerin ilköğretim okulu beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeylerine etkisi*. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi.
- Taşkın, Y. (2022). *ARCS motivasyon modelinin ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik motivasyonlarına ve akademik başarılarına etkisi*. (Yayımlanmamış doktora tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi.
- Tavşanlı, Ö. F. (2014). *Grafik örgütleyicilerin ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin bilgilendirici metinleri çözümleme ve özetleme başarıları üzerine etkisi*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi.
- Tekdemir, N. (2019). *5E öğretim modelinin ortaokul öğrencilerinin okuma tutumuna kaygısına ve okuduğunu anlama becerisine etkisi*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi.

- Temizkan, M. ve Sallabaş, M. E. (2011). Okuduğunu anlama becerisinin değerlendirilmesinde çoktan seçmeli testlerle açık uçlu yazılı yoklamaların karşılaştırılması. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 30, 207-220.
- Tok, Ş. (2008). İşbirliğine dayalı öğrenme yöntemlerinden ikili denetim tekniğinin okuduğunu anlama üzerindeki etkisi. *İlköğretim Online*, 7(3), 748-757.
- Tokgöz, S. ve Isık, A. D. (2020). KWL (ne biliyorum? ne öğrenmek istiyorum? ne öğrendim?) stratejisinin ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama başarılarına etkisi. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 18(1), 57-84.
- Tosun, D. K. ve Doğan, B. (2020). Okuma çemberlerinin okuduğunu anlama ile akıcı okuma üzerindeki etkileri ve okur tepkileri: Bir karma yöntem araştırması. *Eğitim ve Bilim*, 45(203), 153-176.
- Tuzlukaya, S. (2013). *İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda belirtilen okuduğu metni anlama ve çözümleme ile ilgili kazanımlara ulaşma düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erzincan Üniversitesi.
- Türkben, T. ve Temizyürek, F. (2018). Etkileşimsel okuma modelini temel alan Türkçe öğretiminin öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri üzerine etkisi. *Turkish Studies*, 13(4), 1237-1268.
- Türker, M. S. ve Genç, A. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde blog kullanımının okuma becerisine etkisi. *Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları*, 28, 191-213.
- Türkyılmaz, M. ve Başarmak, U. (2011). Ana dil öğretiminde hiper metin kullanımının okuduğunu anlamaya etkisi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 23, 197-212.
- Ulu, H. ve Ulusoy, M. (2018). Ekran okumada bir yol: Ağ araştırmasına dayalı öğretim yoluyla dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 6(3), 591-635.
- Ulutaş, A. ve Aksoy, A. (2016). Altı yaş çocuklarının ilköğretimde okuduğunu anlama becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 4(2), 215-228.
- Ülper, H., Çetinkaya, G. ve Bayat, N. (2017). Okuduğunu anlama testinin geliştirilmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18(1), 175-190.
- Ürün Karahan, B. ve Taşdan, M. (2016). 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin okumaya karşı tutum ve motivasyonlarının okuduğunu anlama becerileri ile ilişkisi. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 5(2), 949-969.
- Yalçın, G. ve Kocaöz, O. E. (2022). Özet yazma stratejisinin okuduğunu anlama becerisi üzerine etkisi: Braille okuyan bir öğrenci ile vaka çalışması. *Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi*, 5(1), 91-110.

- Yaman, B. (2005). Senaryo tabanlı öğrenme yaklaşımına (STÖY) dayalı eğitimde drama yönteminin, ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama başarılarına etkisi. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 14(2), 465-482.
- Yıldırım, K., Ateş, S., Çermik, H. ve Doğan, B. (2019). Okuma çemberlerinin öğretmen adaylarının okuduğunu anlama düzeylerinin gelişimine etkisi. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 39(2), 1029-1048.
- Yıldırım, K., Çetinkaya, F., Ç. ve Ateş, S. (2016). Öğretmen adaylarının okuyucu inançları ve okuduğunu anlama başarıları arasındaki ilişkiler. *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 18(1), 299-314.
- Yıldırım, K., Rasinski, T. ve Kaya, D. (2017). 4-8. sınıflarda Türk öğrencilerin bilgi verici metinlerde akıcı okuma ve anlamaları. *Eğitim ve Bilim*, 42(192), 87-98.
- Yıldız, D., Ünal, A. V., Bayrakçı, M. R. ve Polat, M. (2019). Üst düzey okuduğunu anlama becerileri: başarı testi geliştirme çalışması. *Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama*, 10(20), 2-22.
- Yıldız, M. ve Akyol, H. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 31(3), 793-815.
- Yılmaz, M. (2015). İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama seviyeleri ile Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji derslerindeki başarıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 29.
- Yılmaz, M. ve Top, M. (2015). İşbirlikli tartışma sorgulama (İTS) stratejisinin ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama başarılarına etkisi. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 12(30), 78-97.
- Yönez, H. ve Demir, N. (2023). Okuduğunu anlama ile ilgili bilişsel farkındalık düzeyinin gelişmesinde KWL stratejisinin rolü. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 11(2), 413-436.
- Yurdakal, İ. H. ve Kırmızı, F. (2018). Okuduğunu anlamaya ilişkin başarı testi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Dil Dergisi*, 169(2), 67-93.
- Yurtbakan, E. ve Erdogan, T. (2023). Öğretmen ve ebeveyn rehberliğinde yapılan etkileşimli okuma uygulamalarının ilköğretim öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerine etkisi. *Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi*, 6(2), 467-493.

Makaleye Katkı Oranı Beyanı: 1. yazar katkı oranı: %50 2. yazar katkı oranı: %50
Çıkar Çatışması Beyanı: Araştırmacılar arasında herhangi bir çıkar çatışması yoktur.
Etik Beyanı: Bu çalışmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nde belirtilen kurallara uyulduğunu, “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler”e dayalı hiçbir işlem yapılmadığını ve etik ihlallerde tüm sorumluluğun makale yazarına ait olduğunu beyan ederiz.
Finansal Destek veya Teşekkür Beyanı: Bu çalışma için herhangi bir kurumdan finansal destek alınmamıştır.
Etik Kurul İzni Beyanı: Araştırma etik kurul izni gerektirmemektedir.
Veri Kullanılabilirliği Beyanı: Bu çalışma sırasında oluşturulan veya analiz edilen veriler, talep üzerine yazarlardan temin edilebilir.
Yapay Zekâ Kullanımı Beyanı: Yazma yardımı için yapay zekânın kullanılmadığını beyan ederiz.
Telif Hakları Beyanı: Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisinde yayımlanan çalışmalar Creative Commons Atıf-Ticari Olmayan 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Extended Abstract

In this research, it is aimed to make a general examination of the achievement tests applied to assess reading comprehension skills and to determine whether the achievement tests are suitable for the achievement test development stages. The study was designed as a content analysis. The scope of the research was limited to studies within the Turkish literature, which consisted of full-text articles and theses that employed achievement tests to assess reading comprehension skills. A total of 86 studies, 71 of which were articles and 15 theses, were included in the research. These studies were accessed by searching the databases of “Web of Science, Google Scholar, TR Index, TOAD, ERIC and YOKTEZ” with the following keywords: “Reading achievement, reading achievement test, reading achievement scale, reading skill achievement, reading skill achievement scale, reading comprehension, reading comprehension achievement, reading comprehension achievement”.

The examinations were carried out using a rubric prepared by the researchers after reviewing the literature. The rubric included 4 categories to determine the general characteristics of the studies and the quality of the achievement tests. The categories in the rubric were labeled as "general information", "preparation", "implementation" and "analyses". Subsequently, the researchers determined the status of the information in the studies in line with the criteria listed under each category.

The study examined a range of characteristics, including the type of research, the journals in which the articles were published and their SSCI status, the universities where the theses were produced, and the instructional levels targeted by the studies. In addition, the purpose and theoretical foundations of the studies, the item types used, the presence of rubrics for open-ended items, the number of items, the use of a table of specifications, elements employed

during the item-writing process, the use of expert opinion along with the number and qualifications of experts, the types of texts included were all analyzed. Furthermore, information on sample selection, distribution, and size, as well as the validity and reliability analysis methods used in the pilot and main applications, was reviewed.

The analysis results showed that majority of the studies were in article form. Most articles were published in the *Journal of Native Language Education, Education and Science and Turkish Studies*. Most of the articles were published in TR indexed journals (n=23). When the theses were examined, it was observed that most theses were completed at Ankara University, which was followed by Gazi University and Selçuk University. It was determined that most of the studies examined were designed for those learning Turkish as their native language. A limited number of studies have been conducted on teaching Turkish to foreigners. The study on teaching Turkish to Turkic origin could not be accessed.

Publication years indicated that the highest concentration of studies appeared in 2018, 2019, and 2020. In most studies, the purpose of development of the test was not explicitly stated, but the theoretical basis was introduced in all cases. Multiple-choice and open-ended items were the most frequently used item types in the tests, whereas true–false, fill-in-the-blanks, and matching items appeared in only a small number of studies. Rubrics were used in most of the studies employing open-ended items. It was concluded that the tests commonly used from 20 to 29 items. In the majority of the studies examined, a table of specifications was not given.

Regarding sources consulted during the article writing process, it was seen that getting expert opinions was given more importance than source scanning. Getting expert opinion in item selection is obviously more common than text selection. Expert opinions typically consist of 6 to 10 individuals and the most consulted experts were subject matter experts. When we look at the text types used in the development of achievement tests, it was found that informative and narrative texts were the ones most frequently used either jointly or separately, but the poetry genre was never used as a stand-alone text. Instead, it was always used in combination with other genres.

It was also observed that the test items created in many tests were not shared. When it comes to pilot implementation status of the studies, it was found that pilot implementation was carried out in a limited number of studies. Information sharing regarding sample selection in pilot implementations was found to be quite limited as well. The majority of the sample group of these implementations consisted of secondary schools, and the studies were generally conducted with 6th graders. Sample sizes ranged from 1 to 99 participants. In the main applications, non-random sampling methods were generally preferred. The sample groups for the main applications were selected mostly from the secondary school level. In this stage, most of the studies were carried out with 5th graders.

In terms of validity analyses, content validity was frequently included in the studies while it was observed that the number of studies that included construct validity and criterion validity was quite limited. Item analyses, an essential component in the development of achievement tests, were carried out in relatively few studies. With regard to reliability analysis, internal consistency was frequently included.